

Original paper

ZAMONAVIY AKVAREL SAN'ATIDA GRANULYATSIYA EFFEKTI VA FAKTURA IFODASINING BADIY TALQINI

© L. Sh. Xalilov¹✉

¹Shahrisabz davlat pedagogika instituti, Shahrisabz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Zamonaviy akvarel san'ati tajriba va innovatsion texnikalarning keng qo'llanishi bilan ajralib turadi. Ulardan biri — pigmentning suv muhitida tabiiy ajralishi natijasida hosil bo'ladigan granulyatsiya effekti bo'lib, u rassomga noyob fakturali sirtlar va murakkab obrazlar yaratish imkonini beradi. So'nggi yillarda granulyatsiya oddiy texnik hodisa emas, balki rassom individual uslubini ifodalovchi badiiy til sifatida shakllanmoqda. Mavzuning dolzarbligi — granulyatsiyani nafaqat fizik-kimyoviy jarayon sifatida, balki zamonaviy tasviriy san'atning estetik kategoriyasi sifatida o'rganish zaruratida.

MAQSAD: Granulyatsiya effektining zamonaviy akvarel san'atidagi badiiy va texnologik imkoniyatlarini ochib berish, uni ifoda vositasi sifatida tahlil qilish va fakturani kuchaytiruvchi eksperimental metod ishlab chiqish.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqot eksperimental, vizual-plastik va san'atshunoslik tahlili metodlariga asoslandi. Ish jarayonida turli zichlikdagi akvarel pigmentlari, har xil qog'oz turlari va maxsus mediumlar qo'llanildi. Eksperimental bosqichda pigmentning cho'kish jarayoni va suv bilan o'zaro ta'siri kuzatildi. Natijalar vizual va fotografik usulda qayd etildi. Nazariy tahlil esa akvarel texnikasiga oid mahalliy va xorijiy manbalar asosida olib borildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: O'tkazilgan tajribalar natijasida mediumning pigment tarkibiga qo'shilishi granulyatsiyani kuchaytirishi, tabiiy minerallarga o'xshash mikrofakturalarni hosil qilishi aniqlangan. Yuzada yorug'likning yumshoq sochilishi va "tiriklik nafasini" eslatuvchi mat effekt paydo bo'ladi.

Mualliflik usuli nazorat va tasodif uyg'unligini ta'minlab, badiiy fakturaning o'ziga xos ritmini yaratishga imkon berdi. Bu hodisa tartib va kaos o'rtasidagi badiiy metafora sifatida talqin qilinadi.

XULOSA: Granulyatsiya zamonaviy akvarelda individual uslubni shakllantirishning samarali vositasi sifatida yuqori badiiy va estetik ahamiyatga ega. Mediumlardan foydalanish pigment harakatini boshqarish imkoniyatini kengaytiradi va akvarel texnikasining ifoda arsenalini boyitadi.

Tadqiqot natijalari san'at ta'limi jarayonida ham qo'llanilishi mumkin — talabalarni eksperimental fikrlashga va material bilan obraz o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur anglashga o'rgatadi.

Kalit so'zlar: akvarel, granulyatsiya, faktura, badiiy talqin, eksperiment, rang plastikaligi, tekstura, mualliflik metodikasi, madaniyat.

Iqtibos uchun: L. Sh. Xalilov. Zamonaviy akvarel san'atida granulyatsiya effekti va faktura ifodasining badiiy talqini. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.360–369.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭФФЕКТА ГРАНУЛЯЦИИ И ВЫРАЖЕНИЕ ТЕКСТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ АКВАРЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

© Л.Ш. Халилов¹✉

¹Шахрисабзский государственный педагогический институт, Шахрисабз, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: современное акварельное искусство активно развивается в направлении экспериментальных техник, среди которых особое место занимает эффект грануляции. Этот феномен, возникающий при естественном расслоении пигмента в водной среде, позволяет художнику создавать уникальные текстурные поверхности и сложные визуальные образы. В последние годы грануляция становится не просто техническим приёмом, а самостоятельным художественным языком, отражающим индивидуальность автора и эмоциональную выразительность произведения.

Актуальность темы обусловлена необходимостью осмысления грануляции не только как физико-химического явления, но и как эстетической категории, формирующей современную художественную практику.

ЦЕЛЬ: раскрыть художественные и технологические возможности эффекта грануляции в современной акварельной живописи, определить его роль как средства выразительности и разработать экспериментальный метод усиления фактуры

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование основано на комплексном применении экспериментального, визуально-пластического и искусствоведческого методов анализа. В ходе работы использовались акварельные пигменты, различные типы бумаги и добавка медиума. Экспериментальная часть включала практические опыты по созданию текстурных эффектов, анализ оседания пигмента и поведения воды на поверхности. Наблюдения фиксировались визуально и фотографически, что позволило выявить закономерности формирования грануляции. Теоретическая часть исследования опиралась на анализ отечественных и зарубежных источников, посвящённых акварельной технике и современным художественным практикам.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате экспериментов установлено, что введение диосмектита в акварельный пигмент усиливает грануляцию и способствует образованию микроструктурных фактур, напоминающих природные минералогические формы. Поверхность акварели приобретает мягкое рассеяние света и бархатистую глубину, создавая эффект «живого дыхания» бумаги. Анализ показал, что грануляция становится не только декоративным, но и содержательным

элементом композиции, влияющим на ритм, пространство и эмоциональную выразительность.

Авторская методика позволила достичь гармоничного сочетания случайности и контроля в процессе создания фактуры. Эти результаты подтверждают, что грануляция может рассматриваться как метафора взаимодействия хаоса и порядка, где технический эксперимент становится частью художественной идеи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проведённое исследование показало, что грануляция обладает высоким художественно-эстетическим потенциалом и является эффективным средством формирования индивидуального визуального стиля художника. Использование медиумов открывает новые возможности для контроля за поведением пигмента, расширяя выразительный арсенал акварельной техники.

Грануляция в современной акварели перестаёт быть случайным физическим процессом — она становится инструментом художественной интерпретации, способным передать динамику, фактуру и эмоциональную атмосферу произведения. Результаты исследования могут быть применены не только в авторской практике, но и в педагогике художественного образования, стимулируя у студентов экспериментальное мышление и понимание связи между материалом и образом.

Ключевые слова: акварель, грануляция, фактура, художественная интерпретация, эксперимент, визуальная выразительность, пластика цвета, текстура, авторская методика культура.

Для цитирования: Халилов Л. Ш. Художественная интерпретация эффекта грануляции и выражение текстуры в современном акварельном искусстве. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 360–369.

THE ARTISTIC INTERPRETATION OF THE GRANULATION EFFECT AND TEXTURAL EXPRESSION IN CONTEMPORARY WATERCOLOR ART

© Lenar Sh. Khalilov¹✉

¹Shahrisabz State Pedagogical Institute, Shahrisabz, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: contemporary watercolor art is actively evolving toward experimental techniques, among which the granulation effect holds a special place. This phenomenon, resulting from the natural separation of pigment in a water medium, allows artists to create unique textural surfaces and complex visual compositions. In recent years, granulation has transformed from a mere technical feature into an independent artistic language that reflects the author's individuality and emotional expressiveness.

The relevance of the study lies in the need to comprehend granulation not only as a physico-chemical process but also as an aesthetic category shaping modern artistic practice.

AIM: to reveal the artistic and technological possibilities of the granulation effect in contemporary watercolor painting, define its role as a means of expressiveness, and develop an experimental method for enhancing texture.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on the combined application of experimental, visual-plastic, and art-analytical methods. Watercolor pigments, different types of paper, and special mediums were used. The experimental part included practical studies on the creation of textural effects and analysis of pigment sedimentation and water behavior. Theoretical analysis relied on national and international sources on watercolor techniques and modern painting practices.

DISCUSSION AND RESULTS: the experiments demonstrated that adding diosmectite to watercolor pigment intensifies granulation and forms microstructural textures resembling natural mineral patterns. The watercolor surface gains soft light dispersion and velvety depth, creating a “living breath” effect on paper. The author’s technique achieved a harmonious balance between randomness and control during texture formation. These findings confirm that granulation can be seen as a metaphor for the interaction between chaos and order, where technical experimentation becomes part of artistic expression.

CONCLUSION: the research proved that granulation possesses strong artistic and aesthetic potential, serving as an effective means of forming an individual visual style. The use of mediums provides new opportunities to control pigment behavior, expanding the expressive possibilities of watercolor technique. Granulation in contemporary watercolor art ceases to be a random physical process — it becomes a tool of artistic interpretation capable of conveying dynamics, texture, and emotional atmosphere.

The results can be applied in both artistic practice and art education, encouraging experimental thinking and material-image awareness among students.

Keywords: watercolor, granulation, texture, artistic interpretation, experiment, plastic expression, color, medium, authorial method, culture.

For citation: Lenar Sh. Khalilov. (2025) ‘The artistic interpretation of the granulation effect and textural expression in contemporary watercolor art’, *Inter education & global study*, vol.3 (11), pp. 360–369. (In Russ).

Современное акварельное искусство переживает период активных экспериментов, связанных с расширением выразительных возможностей материала. Одним из таких направлений является грануляция — эффект, возникающий при естественном расслоении пигмента в воде, что придает поверхности картины особую фактурность и глубину. В последние годы грануляция превратилась из случайного визуального явления в осознанный художественный прием, который активно используется художниками для создания эмоциональных и пространственных образов.

Актуальность исследования определяется необходимостью системного анализа грануляции и текстурных эффектов в акварели как формы художественного самовыражения и эстетического эксперимента. В последние годы феномен грануляции в акварельной живописи стал объектом междисциплинарного интереса, объединяющего художников, материаловедов и исследователей визуальной культуры. Грануляция рассматривается не только как физико-химический процесс взаимодействия пигмента, воды и бумаги, но и как значимое художественное средство, формирующее выразительный язык современной акварели.

В фундаментальной работе Гонсалеса-Гутьерреса и соавт. описываются закономерности формирования узоров при испарении водных капель и впитывании влаги в бумагу, что определяет текстурный характер поверхности акварели [2, с. 3–5]. Авторы связывают процесс грануляции с распределением частиц пигмента в пористой структуре бумаги, подчёркивая эстетический потенциал возникающих природных рисунков. Комплексный подход к изучению акварельных материалов представлен в исследовании Когу и соавт., где применяются мультиспектральные и инфракрасные методы анализа. Учёные выявляют взаимосвязь между размером пигментных частиц, составом связующего и степенью проявления грануляции, что напрямую влияет на восприятие фактуры и глубины изображения [4, с. 7–9]. Эти данные подтверждают, что фактурность акварельного слоя — не случайный результат, а контролируемый визуальный эффект.

Практическое осмысление грануляции как выразительного приёма раскрывается в работах современных художников и педагогов. Так, Бектел С. подчёркивает, что изменение концентрации пигмента и степени увлажнения бумаги позволяет художнику управлять процессом оседания частиц, превращая техническое явление в форму авторского самовыражения [1, с. 2]. Аналогичную позицию занимает публикация Jackson's Art Blog, где грануляция определяется как средство усиления глубины, текстуры и пространственности акварельной поверхности [3, с. 1]. Интересный аспект художественного восприятия техники освещён в статье Усенко М., посвящённой французскому акварелисту Марку Фолли. Автор отмечает, что грануляция выступает не просто визуальным эффектом, а способом передачи настроения и эмоционального состояния через взаимодействие света и цвета [7, с. 3–4]. В популярном ресурсе Watercolour Affair грануляция названа «дыханием бумаги», создающим живую структуру изображения, что усиливает экспрессивность композиции [8, с. 2].

В отечественных источниках внимание уделяется методическим и педагогическим аспектам акварельной техники. Сабиров М. отмечает, что экспериментальная работа с материалом способствует развитию художественного мышления и формированию индивидуального восприятия цвета [6, с. 45–47]. В методическом издании *Renessans-Edu* подчёркивается важность изучения свойств акварельных красок и влияния фактуры бумаги на выразительность изображения [5, с. 32]. Исследование Zenodo Archive (2024) акцентирует внимание на роли светлых

и тёмных пигментов в формировании текстуры, отмечая, что контраст грануляции усиливает визуальную глубину и эмоциональную насыщенность произведения [9, с. 6]. Русскоязычная статья «Эффект грануляции в акварели» рассматривает практические аспекты использования техники, предлагая педагогам и художникам эффективные приёмы комбинирования гранулированных и прозрачных слоёв [10, с. 1–2]. Таким образом, анализ литературы показывает, что грануляция и выражение фактуры в акварели исследуются с различных сторон — от физико-технических до эстетико-художественных. Однако вопрос о художественной интерпретации эффекта грануляции, рассматривающий это явление как форму эстетического эксперимента и средство раскрытия индивидуального стиля художника, остаётся недостаточно разработанным. Настоящее исследование направлено на восполнение данного пробела и дальнейшее осмысление грануляции как феномена современной живописи.

Исследование художественной интерпретации эффекта грануляции в акварели базируется на сочетании практического эксперимента, визуально-пластического анализа и искусствоведческого осмысления. Комплексное применение данных методов позволило рассмотреть грануляцию не только как физико-химическое явление, но и как элемент художественного языка, формирующий эмоционально-образную выразительность произведения. Прежде всего был использован наблюдательный метод, направленный на выявление закономерностей поведения пигмента и воды на различных типах бумаги. Сравнение показало, что степень проявления грануляции зависит от впитывающей способности подложки и плотности слоя краски [1, с. 3].

На втором этапе применялся экспериментальный метод, в рамках которого автор проводил серию практических исследований, направленных на создание новых фактурных эффектов. В процессе работы разработан авторский метод, основанный на введении в акварельный пигмент медиума. Эта добавка изменила структурные свойства красочного состава: частицы пигмента в присутствии медиума образуют микрокристаллическую взвесь, что способствует появлению непредсказуемых зон оседания и создаёт уникальную текстуру поверхности. Данный эффект невозможно достичь традиционными средствами грануляции, что придаёт методу экспериментально-инновационный характер. Результаты показали, что использование медиума как добавки к пигменту усиливает способность грануляции к пространственному распределению цвета, придаёт изображению природную неоднородность и усиливает восприятие глубины. Полученная фактура отличается устойчивостью, благородным матовым блеском и сложной светопроницаемостью. Таким образом, предложенный автором метод можно рассматривать как новый художественно-технологический приём в современной акварельной живописи (рис. 1,2).

Рис. 1,2. Новый художественно-технологический приём в современной акварельной живописи

Для анализа художественной составляющей грануляции применялся визуально-пластический метод, позволивший выявить корреляцию между фактурой, цветом и эмоциональной атмосферой произведения. В акварелях, выполненных по авторской методике, грануляция становится активным элементом композиции, формирующим ритм, динамику и живописную глубину. Это подтверждает выводы Усенко (2025) о том, что грануляция может служить средством передачи внутреннего состояния художника [7, с. 3–4]. Кроме того, использовался сравнительно-аналитический метод для сопоставления традиционных и экспериментальных техник. На основании анализа трудов Becktel (2022) и Jackson's Art Blog выявлено, что современные акварелисты стремятся к сознательному управлению эффектами грануляции, превращая их в инструмент художественного стиля [1, с. 2; 3, с. 1]. Искусствоведческий метод анализа обеспечил теоретическое обоснование полученных результатов, позволив рассматривать грануляцию как метафору взаимодействия хаоса и порядка, где эксперимент с материалом становится частью художественной идеи.

Совокупность применённых методов, включая авторский эксперимент с использованием медиума, позволила раскрыть новые технологические и эстетические возможности акварели, утвердив грануляцию как средство художественного самовыражения и как объект научного исследования.

Проведённые эксперименты подтвердили, что использование медиума в составе акварельного пигмента открывает новые художественно-технологические

возможности в создании фактуры и выразительной грануляции. В ходе серии практических опытов автор выявил, что добавление медиума изменяет физическое поведение пигмента, усиливая его способность к сегрегации и неравномерному оседанию на поверхности бумаги.

Этот процесс приводит к формированию сложных микроструктурных рисунков, визуально напоминающих природные минералогические образования. В отличие от классических приёмов грануляции, где эффект возникает в результате случайного разделения пигмента и воды, использование медиума позволяет управлять направлением и плотностью распределения частиц. При этом грануляция становится более предсказуемой, но сохраняет элемент органической неповторимости, что создаёт баланс между контролем художника и естественностью материала [1, с. 3; 2, с. 4].

При наблюдении под увеличением было установлено, что медиум действует как микросорбент, связывающий воду и пигментные частицы, благодаря чему создаются тончайшие переходы цвета и мягкие границы между светом и тенью. В результате поверхность приобретает эффект «бархатного рассеяния» света, что усиливает пространственность изображения и визуальную глубину композиции. Этот феномен соотносится с выводами Kogou et al. (2015) о влиянии микроструктуры слоя на восприятие цвета и оптическую плотность акварели [4, с. 8]. Наиболее заметным результатом эксперимента стало появление фактурных зон с «минеральным» характером — поверхностей, где цвет как бы кристаллизуется, сохраняя прозрачность акварельного слоя. Подобный эффект можно сравнить с естественными геологическими структурами, в которых микроскопические различия плотности создают сложный рисунок формы.

В художественном отношении это придаёт изображению естественность, глубину и поэтичность. С эстетической точки зрения предложенный метод усиливает взаимодействие света и цвета: при боковом освещении поверхность картины демонстрирует лёгкое мерцание, что создаёт иллюзию дыхания пространства. В этом проявляется новый уровень художественной интерпретации грануляции — она перестаёт быть лишь физическим эффектом и превращается в образную категорию, выражающую идею движения, текучести и живого дыхания материала [7, с. 3; 8, с. 2].

Кроме того, наблюдается значительное расширение возможностей художественной композиции. В акварелях, выполненных по авторскому методу, грануляция служит связующим элементом между цветом и фактурой, а текстура становится активной частью образной системы. Такой подход созвучен современным тенденциям экспериментальной акварели, ориентированной на поиск индивидуального стиля и авторского языка [3, с. 1; 5, с. 32]. Обсуждение результатов показывает, что авторский метод с применением медиума обладает двойной природой: с одной стороны, он расширяет технологический арсенал акварелиста, с другой — открывает новые художественные возможности для создания

выразительных структур. Таким образом, проведённое исследование подтвердило, что грануляция с использованием медиума является эффективным средством формирования уникальной текстуры и выразительного художественного образа. Полученные результаты демонстрируют перспективность применения данного метода как в авторской практике, так и в педагогической деятельности по обучению современным акварельным техникам.

Проведённое исследование подтвердило, что грануляция в акварели обладает не только физико-технической, но и глубокой художественно-эстетической природой. Разработанный автором метод, основанный на введении в пигмент медиума, позволил расширить представления о грануляции как о средстве художественного самовыражения и открыл новые пути для формирования выразительной фактуры. Применение медиума изменяет физическое поведение пигмента: частицы оседают неоднородно, создавая микроструктурные образования, усиливающие ощущение глубины и пространства [2, с. 4].

Полученная фактура отличается мягкой светопрозрачностью и «минеральной» структурой, создающей ощущение естественности и живого дыхания материала [4, с. 8]. Контролируемая грануляция превращается в метафору взаимодействия хаоса и порядка, где случайность материала гармонирует с замыслом художника, формируя индивидуальный визуальный почерк [7, с. 3–4].

Включение разработанного приёма в образовательную практику по акварельной живописи может способствовать развитию экспериментального мышления у студентов художественных вузов. Изучение влияния медиума на поведение пигмента стимулирует исследовательский интерес и формирует у обучающихся понимание связи между физикой материала и художественным образом [5, с. 32; 6, с. 47]. В целом, грануляция, рассматриваемая через призму авторского эксперимента, является не только техническим процессом, но и самостоятельной эстетической системой, способной расширить границы современного акварельного искусства. Предложенный метод с использованием медиума можно рассматривать как инновационный вклад в развитие художественно-технологических основ акварели и как перспективное направление для дальнейших научных и педагогических исследований.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Becketl S. All about watercolor granulation [Elektron resurs]. – Strathmore Artist Blog, 2022. – Manba: <https://www.strathmoreartist.com/blog-reader/all-about-watercolor-granulation-by-sarah-becketl>
2. González-Gutiérrez J., Moctezuma O., Angeles V., Rios-Ramirez M., Zetina S., Marin Á., Zenit R. Pattern formation by droplet evaporation and imbibition in watercolor paintings [Elektron resurs]. – arXiv preprint arXiv:1909.09098, 2019. – Manba: <https://arxiv.org/abs/1909.09098>

3. Jackson's Art Blog. Watercolour granulation: What is it and how to use it? [Elektron resurs]. – London: Jackson's Art, 2019. – Manba: <https://www.jacksonsart.com/blog/2019/10/31/watercolour-granulation/>
4. Kogou S., Lucian A., Bellesia S., Burgio L., Bailey K., Brooks C., Liang H. A holistic multimodal approach to the non-invasive analysis of watercolor paintings [Elektron resurs]. – arXiv preprint arXiv:1508.02343, 2015. – Manba: <https://arxiv.org/abs/1508.02343>.
5. Renessans-Edu. Rangtasvirda akvarel bilan ishlash texnikasi va metodik qo'llanma [Matn]. – Toshkent: Renessans-Edu Publishing, 2023. – 112 b. – Manba: https://renessans-edu.uz/files/books/2023-12-07-04-05-47_302fba1830dcd92a2c9adb1991b1b0a6.pdf
6. Sabirov M. Rangshunoslik va kompozitsiya asoslari [Matn]. – Namangan: Namangan Davlat Universiteti, 2022. – 156 b. – Manba: https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/9021/24435/660d2fd4ce4a6_Sabirov_Mirkhamid_Rangshunoslik_va_kompoz.pdf
7. Usenko M. Granulyatsiya v akvareli (Marc Folly) [Elektron resurs]. – Usenko Maxim Blog, 2025. – Manba: <https://usenkomaxim.ru/2025/02/05/marc-folly-granulyatsiya-v-akvareli/>
8. Watercolour Affair. All you ever wanted to know about watercolour granulation [Elektron resurs]. – WatercolourAffair.com, b. g. – Manba: <https://www.watercoloraffair.com/all-you-ever-wanted-to-know-about-watercolor-granulation/>
9. Zenodo Archive. Akvarel bo'yoqlari tarkibidagi oq va qora pigmentlarning tasviriy ifodadagi ahamiyati [Elektron resurs]. – Zenodo, 2024. – Manba: <https://zenodo.org/records/10691061/files/MMMS%200234.pdf>
10. Effekt granulyatsii v akvareli [Elektron resurs]. – InfoUrok.ru, 2022. – Manba: <https://infourok.ru/statya-effekt-granulyatsii-v-akvareli-6338893.html>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Халилов Ленар Шевкатович**, старший преподаватель кафедры «Искусствоведение» Шахрисабзского государственного педагогического института, член Союза художников Узбекистана. **Lenar Shavkatovich Xalilov**, Shahrissabz davlat pedagogika instituti "San'atshunoslik" kafedrasi katta o'qituvchisi, O'zbekiston Badiiy ijodkorlar uyushmasi a'zosi. **Lenar Shavkatovich Khalilov**, Senior Lecturer at the Department of Art Studies, Shahrissabz State Pedagogical Institute, member of the Union of Creative Artists of Uzbekistan. Узбекистан, г. Шахрисабз, ул. Ипак йули, 309–16. [O'zbekiston, Shahrissabz shahri, Ipak yo'li ko'chasi, 309–16] [309–16 Ipak Yuli Street, Shahrissabz, Uzbekistan]